

DIRECȚIILE DE LEADERSHIP ÎN EDUCAȚIE – MODELUL FINLANDEZ

DOI: 10.5281/zenodo.4090458
CZU: 37.0(480)

Cercetător științific **Crenguța SIMION**
ORCID iD:0000-0001-6485-5823
Institutul de Științe ale Educației

LEADERSHIP DIRECTIONS IN EDUCATION – THE FINNISH MODEL

Abstract. *The following article examines maybe one the best systems of education - the Finnish one, which according to PISA tests, is one of the most successful systems of education. The publication highlights examples of good practice in education of Finland, considered the happiest country of the world, with solid arguments and advantages as inspiration for a reconfiguration process of learning from Moldova.*

Keywords: *education, education system, Finnish education system, educational leadership, unstructured play, small data, equity, big data, PISA.*

Rezumat. *Articolul analizează unul dintre cele mai bune sisteme educaționale – cel finlandez, care potrivit testelor PISA, este unul din cele mai de succes sisteme de învățământ. Publicația evidențiază exemple de bune practici din învățământul Finlandei, cu argumente solide și avantaje, ca surse de inspirație pentru reconfigurarea procesului de învățare din Republica Moldova.*

Cuvinte-cheie: *educație, sistem educațional, sistem educațional finlandez, leadership educațional, jocul nestructurat, small data, echitate, big data, PISA.*

Învățarea școlară constă în procesul de formare și informare a personalității elevului. Iar rezultatele finale ale învățării, în consecință se transformă în achiziții atât de ordin informativ – cunoștințe, cât și formativ – comportamente.

În diferite situații ale vieții noastre zilnice ne implicăm în două activități: învățăm și rezolvăm probleme, adică învățăm și aplicăm cunoștințele dobândite în diferite contexte ale vieții personale. Astfel, învățarea în general, se referă la asimilarea de cunoștințe, iar rezolvarea de probleme – la aplicarea acestora în practică pentru a obține rezultatele dorite. Cum obținem aceste rezultate?

O școală bună trebuie să creeze cele mai bune condiții pentru elevi ca să învețe și să se dezvolte sub toate aspectele: cognitiv, afectiv, social și spiritual. În același timp, să-i ajute să-și dezvolte competențele necesare pentru a reuși în viață. Iar garanția succesului în domeniul profesional nu înseamnă doar a fi muncitor, conștiincios și sărguincios. Aici se includ și alți factori cum ar fi: convingerile, încrederea în sine, integrarea în grup, comunicarea și gestionarea stresului.

Cu regret însă, școala nu-i învață pe elevi să-și dezvolte aceste abilități. Și devine clar, că rezultatele școlare (notele, diplomele) nu sunt direct legate de succesul în viața profesională, cât și în viață în general. Globalizarea și provocările societale impun reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general din Republica Moldova. Mai mult decât atât, progresul uman, care se bazează pe necesitățile fundamentale de cunoaștere, determină cadrul didactic să fie în pas cu exigențele apărute.

Studiile atestă că sistemele educaționale nu tratează copiii ca individualități, iar școala nu reușește să le cultive curiozitatea, creativitatea și talentele personale. Nu sunt valorificate punctele forte ale elevilor, în schimb slăbiciunile acestora sunt amplificate, iar notele sunt mai importante decât imaginea lor de sine.

Abordarea nediferențiată în procesul de învățare produce elevi lipsiți de abilitatea de a gândi singuri, în rezultat aceștia au o teamă absolută de eșec. Iar evaluarea prin testele standardizate nu-i învață pe elevi să gândească critic. Autoarea N. de

Boisgrollier consideră, că sistemul de învățământ a devenit arhaic, iar diferitele mișcări de deschidere (democrație participativă, internet) și de accelerare (globalizare, comunicare) dezvăluie modul în care transmiterea exclusivă de cunoștințe îl poate face pe elev să fie pasiv [2].

Având în vedere că lumea se schimbă rapid, educația la rândul ei trebuie să țină și ea pasul. Dat fiind faptul, că învățarea este un proces dinamic în care elevii își construiesc propriile cunoștințe într-un mod activ, rolul școlii devine primordial în conceperea unei arhitecturi adecvate a mediilor de învățare. Prin urmare, scopul educației, după părerea lui K. Robinson, este să le permită elevilor să înțeleagă lumea din jurul lor și talentele dinăuntrul lor în așa fel, încât să poată deveni indivizi împliniți, cetățeni activi și plini de compasiune [4].

Pentru comparație, vom analiza câteva sisteme educaționale, considerate în topurile mondiale cele mai reușite, având în vedere rezultatele testului internațional PISA (Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor). Astfel, Finlanda rămâne în fruntea clasamentelor, începând din 2001 și până în prezent în ceea ce privește evaluările internaționale de tipul PISA, care evidențiază competențele de gândire critică ale școlărilor. Una din explicații ar fi că învățământul obligatoriu în acel stat începe la vârsta de șapte ani, care asigură o educație și dezvoltare echilibrată tuturor copiilor, centrată pe nevoile lor, iar aceste premise stau la baza unei educații solide și echitabile.

Iar T.D. Walker menționează că preocuparea pentru starea de bine, sănătatea și fericirea copiilor în cadrul școlii reprezintă unul dintre obiectivele-cheie ale învățământului din întreaga țară. În planul cadru din Finlanda se afirmă că procesul de învățare este sprijinit de o atmosferă de lucru liniștită și prietenoasă, precum și de un climat calm și liniștit [6].

Copiii din toată lumea se confruntă cu asemenea provocări, precum: obezitatea, diabetul zaharat de tip 2, hărțuirea reală și virtuală, traumele cauzate de tulburări sociale, violența și migrația la nivel global. Prin urmare, acestea determină noi abordări în sistemul educațional. Și dacă ne preocupăm serios bunăstarea și sănătatea copiilor noștri, atunci trebuie să ne modificăm așteptările privind activitățile școlare, este de părere P. Sahlberg [5].

Indiferent de diferențele dintre țări, care pe alocuri sunt destul de evidente, important este

să învățăm unii de la alții. Cercetătorul finlandez P. Sahlberg propune patru direcții de leadership educațional. Prezentăm în continuare aceste direcții de leadership educațional, care – în opinia didacticianului experimentat – pot contribui la îmbunătățirea sistemului educațional.

Respectarea timpului pentru recreații (dreptul copilului)

Adesea, joaca este privită ca o perioadă de relaxare după un proces serios de învățare, dar pentru copii joaca este un proces serios de învățare (Mr. Rogers) [1]. Majoritatea lucrătorilor din sistemul educațional recunosc, că timpul este un element esențial în administrarea unei școli. Sau de ce s-ar urma modelul recreațiilor finlandeze? Cercetările convingătoare susțin și aduc dovezi privind importanța pauzelor și jocului în dezvoltarea copiilor, inclusiv în ceea ce privește și învățarea.

Concluziile acestor cercetări se rezumă astfel: pauzele și jocul duc la rezultate școlare mai bune (la toate materiile): îmbunătățesc dezvoltarea socială și emoțională a copiilor, care au fost asociate pozitiv cu atenția sporită, creativitatea, încrederea în sine și reducerea agresivității [5]. Medicul endocrinolog și cercetător la Clinica Mayo din Arizona, dr. James Levine, este de părerea că „scaunele din sala de clasă sunt mai nocive decât tutunul”. Prin studiile sale, el demonstrează că lipsa activității fizice și a mișcării dăunează grav dezvoltării emoționale și cognitive a copilului [Apud 2].

Vă prezentăm mai jos, pentru comparație, orare pentru clasele a V-a (elevi cu vârste de 11-12 ani) din **Finlanda și Republica Moldova**.

Tabelul reflectă orarul unui elev de clasa a V-a, evidențiindu-se, în mod special, durata pauzelor. Referindu-ne la pauzele unui elev din Finlanda, reliefăm că acestea sunt pauze constructive, bazate pe jocul nestructurat în aer liber, indiferent de anotimp.

Elevii, care sunt lăsați să se joace nestructurat în aer liber, demonstrează mai multă atenție cognitivă și concentrare în procesul de învățare. Prin urmare, joaca liberă este esențială pentru dezvoltarea unui copil. Inspirați de experiența finlandeză, membrii proiectului LiiNK au propus introducerea de recreații de 15 minute și programa *Acțiune pozitivă*, centrată pe dezvoltarea personală. În rezultat, elevii LiiNK sunt mai disciplinați și se concentrează mai bine la ore, dând dovadă de maturitate socială în interacțiunile cu colegii [8; 5].

Tabelul 1. Orare din Finlanda și Republica Moldova (pentru clasa a V-a)

	Orarul din Finlanda		Orarul din Republica Moldova
I.	8:30. Limba maternă – 45 min. Pauză – 15 min.	I.	8:30. Limba română – 45 min. Pauză – 15 min.
II.	Muzica – 45 min. Pauză de masă – 30-45 min.	II.	Educația plastică – 45 min. Pauză – 15 min.
III.	Matematica – 45 min. Pauză – 15 min.	III.	Matematica – 45 min. Pauză – 15 min.
IV.	Limba engleză – 45 min. Pauză – 15 min.	IV.	Geografie – 45 min. Pauză – 15 min.
V.	Abilități practice – 45 min. 13:45	V.	Educație pentru societate – 45 min. 13:15

În Danemarca, țara aflată în topul celor mai fericiți oameni, copiii mai mici de 10 ani finalizează lecțiile nu mai târziu de ora 14.00, după care există opțiunea de a merge pentru restul zilei la ceea ce se numește „școala de timp liber”, unde sunt încurajați în principal să se joace. În această țară nu se pune accent deosebit pe educație sau pe sport, ci pe copil. Părinții și cadrele didactice se concentrează pe lucruri ca socializarea, autonomia, coeziunea, democrația și stima de sine [1]. Astfel, abilitățile de viață pentru danezi acoperă toate aspectele și nu doar cariera profesională. Cercetătorii au constatat că joaca are un efect direct asupra tuturor dexterităților de ordin practic de adaptare, necesare în viață.

Îmbunătățește abilitățile de gestionare a situațiilor dificile, mai ales cele de acomodare și abordare a problemelor și a scopurilor într-un mod mai flexibil. Școlile din Danemarca au programe care încurajează învățarea prin sport, jocuri și exerciții pentru toți elevii. Cu cât se joacă mai mult, cu atât vor deveni mai rezistenți și mai adaptabili social [Apud 1]. Aceeași părere este susținută și de K. Robinson – jocul reprezintă munca unui copil, iar copiii trebuie să aibă timp, spațiu și permisiunea de a se angaja într-o varietate de jocuri pentru a profita la maxim de beneficiile de dezvoltare pe care le oferă jocul [4].

Utilizarea datelor de volum mic (small data)

Organizațiile internaționale precum: Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială, Comisia Europeană, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) utilizează sistemul de date *big data*, ce colectează și administrează

informații despre dezvoltarea umană. Utilizarea tehnicii *big data* în interpretarea testelor PISA nu reflectă, după părerea analiștilor, situația reală din sistemul educațional și devine mai evident că nu este suficientă în repararea sistemelor de învățământ.

- 1) În Finlanda, tehnica *small data* devine un element esențial în monitorizarea activității unei școli. Echipele formate din cadre didactice, medici, psihologi și membri din administrația școlii monitorizează starea de bine a elevilor. Astfel, prin aceste date de volum mic, care au fost recepționate de întreaga echipă servesc pentru a se interveni la timp în ajutorarea elevilor. Iar în opinia lui P. Sahlberg, o educație de calitate se bazează pe judecata umană colectivă susținută de o diversitate de dovezi din practică – atât cantitative, cât și calitative (îmbunătățirea calității evaluărilor continue și a evaluărilor alternative), anume acestea îmbunătățesc calitatea educației;
- 2) dezvoltarea sentimentului de încredere în școală, ce constă în fortificarea autonomiei colective a școlilor, eliberând profesorii de sub tirania birocrăției și investind în lucrul în echipă în cadrul școlii;
- 3) implicarea elevilor în procesul de evaluare, astfel oferindu-le ocazia să reflecteze asupra procesului de învățare.

Prin urmare, *big data* devine utilă în reformele globale din domeniul educației, deoarece ne informează cu privire la corelațiile anterioare, din trecut. Pe când *small data* reprezintă date cu privire la îmbunătățirea procesului de predare și învățare, care se găsește în fiecare sală de clasă.

Asigurarea echității în educație

Echitatea după modelul finlandez presupune corectitudine și incluziune, care la rândul lor se explică prin faptul că diferențele sociale și personale nu reprezintă obstacole în realizarea elevului. Incluziunea presupune ca toți elevii să atingă nivelul minim de cunoștințe și aptitudini. De asemenea, este important de menționat că în Finlanda de-a lungul mai multor decenii există două strategii care au dus la o mai bună echitate în instituțiile de învățământ preuniversitar:

- 1) școlile au autonomia de a-și elabora propriile programe;
- 2) perfecționarea profesională continuă a cadrelor didactice și directorilor de școală.

Astfel, conform datelor OCDE, cele mai performante sisteme educaționale sunt acelea ce combină calitatea și echitatea. Iar P. Sahlberg este de părerea că evaluările standardizate ce compară elevii cu media statistică, competiția care lasă în urmă elevii mai slabi și salarizarea profesorilor în funcție de merit, duc la periclitarea eforturilor școlilor de a îmbunătăți echitatea. Acești factori nu se regăsesc în sistemul educațional finlandez [5]. Mai mult decât atât, în Finlanda copilul este privit ca un întreg și i se vorbește despre inteligențele multiple, astfel încât să înțeleagă că succesul și talentul lui pot să se manifeste sub o diversitate de forme.

Evitarea „legendelor urbane” despre școlile finlandeze

Un deosebit interes prezintă împrumutul de idei din alte sisteme educaționale, care uneori conduc la o dezamăgire privind viabilitatea acestora. Unele reflecții eronate cu privire la ce este și ce nu este educația finlandeză, dacă nu sunt bine înțelese, pot fi chiar și dăunătoare. Spre exemplu, că elevii ar sta puține ore la școală și nu ar primi teme pentru acasă, în schimb au rezultate foarte bune la învățătură, nu sunt altceva decât mituri. La fel este interesantă și selecția cadrelor didactice în Finlanda. Aceasta se bazează nu pe rezultatele școlare, ci pe alte merite, cum ar fi: aptitudinile de comunicare, spiritul de echipă, personalitatea, adică persoane care au o pasiune pentru predare și această pasiune va rămâne trează pe tot parcursul vieții.

Analiștii care au studiat sistemele educaționale ale țărilor cu rezultate de excepție, au recunoscut că trăsătura comună pe care o au toate aceste sisteme constă în faptul că politicile pun accent pe formarea inițială a cadrelor didactice, pe susținerea și aprecierea acestora, pe încrederea acordată de a-și exercita profesia și pe accesul sistematic la formare și dezvoltare profesională continuă [5].

De aceeași părere este și autorul В.К. Зарвоздкин, care a studiat sistemul educațional finlandez, evidențiind că politica educațională bazată pe principiul echității și încrederii, reprezintă o perspectivă reală și conștientă pentru viitoarele generații [7]. Prin urmare, scopul sistemului educațional finlandez, în opinia specialiștilor, este acela, că școlile trebuie să se axeze pe nevoile elevilor și nu pe rezultatele la evaluările internaționale.

- ✓ În topul țărilor cu rezultate bune ale elevilor, conform clasificării PISA, este și Singapore. În realitate, PISA este un test de evaluare a capacității de a rezolva probleme și nu a capacității de a memora niște lucruri prin repetiție, consideră dr. Soon Joo Gog (gama variată de domenii de învățare): elevii aleg ceea ce vor să învețe și cum;
- ✓ autoadministrarea democratică;
- ✓ evaluarea focalizată pe elev – fără comparații cu alții și fără teste și note [Apud 4].

Valorile pe care se axează educația democratică constau în respectul împărtășit pentru semenii, de empatia cu nevoile grupului și devotamentul întregii comunități față de scopurile comune și bunăstarea reciprocă. Deși aceste valori caracterizează educația democratică, ele trebuie să se afle în centrul fiecărei școli cu educație tradițională. Ele reprezintă într-un final ceea ce ar trebui să fie democrația, consideră K. Robinson [4].

Sistemele educaționale care au succes – precum cele din Canada, Olanda, Singapore și Finlanda – folosesc așa politici educaționale, în strategiile lor de îmbunătățire a sistemelor educaționale: colaborare și nu concurență între școli, creativitate și flexibilitate și nu standardizare și aliniere, profesionalismul cadrelor didactice și liderilor în loc de angajarea de personal necalificat, acordarea de încredere profesorilor și nu tragerea lor la răspundere [Apud 4].

Direcțiile de leadership în educație prezentate în Modelul finlandez ar putea fi o sursă de inspirație pentru reconfigurarea procesului educațional din Republica Moldova și anume: prin adaptarea coerentă a curriculumului, astfel încât să sporească curiozitatea elevilor și să încurajeze asumarea de riscuri; să se adapteze modelul teoriei inteligențelor multiple, să includă jocul și să promoveze dezvoltarea copilului ca personali-

tate. Mai mult decât atât, școala trebuie să ofere un program variat și echilibrat, care să cultive în mod conștient dezvoltarea fizică, emoțională, cognitivă, socială și spirituală. Prin urmare, o educație complet reconceptuată va permite generațiilor viitoare să devină parte a unei lumi avansate, instruite pe băncile unor instituții demne să ajungă în clasamente internaționale prestigioase de profil.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Alexander J.J., Sandahl I.D. *Metoda daneză de creștere a copilului: cum cresc cei mai fericiți oameni din lume copii siguri pe sine și inteligenți*. București: Editura „Litera”, 2018.
2. Boisgrollier N. *Fericiți la școală. Totul începe acasă*. București: Editura „Niculescu”, 2017.
3. Oakley B. *Mindshift, învață să înveți altfel*. București: Editura „Curtea Veche Publishing”, 2018.
4. Robinson K., Aronica L. *Tu, copilul tău și școala*. București: Editura „Publica”, 2018.
5. Sahlberg P. *Leadership educațional: modelul finlandez*. București: Editura „Trei”, 2019.
6. Walker T.D. *Să predăm ca în Finlanda*. București: Editura „Trei”, 2018.
7. Загвоздкин В.К. *Реформа школьной системы и оценка качества школ в Финляндии*. Москва: Университетская книга, 2011.
8. <https://liinkproject.tcu.edu>.